

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14811726>

УДК 579.246.63

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭЛЕКТРОАКТИВАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Р.И. Штанько,

к.т.н., доц.

С.В. Владимиров,

к.т.н., доц.,

НИУ «МЭИ»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические процессы при электроактивации водных растворов. Приводятся факторы, влияющие на увеличение производительности электроактиватора. Особое внимание уделено подбору электродных материалов анода и катода. Показана зависимость температуры на ход электрохимических реакций. Представлена математическая модель электроактивации водных растворов. Приведена зависимость энергозатрат активатора от степени минерализации растворов.

Ключевые слова: электроактивированные растворы, электроактиватор, электролит, электролиз, электрохимическая реакция, межэлектродное пространство

ELECTROCHEMICAL PROCESSES DURING ELECTROACTIVATION OF AQUEOUS SOLUTIONS

R.I. Shtanko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

S.V. Vladimirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Research University «MEI»

Annotation: The article examines theoretical processes in the electroactivation of aqueous solutions. The factors influencing the increase in the productivity of the electric activator are given. Particular attention is

paid to the selection of electrode materials of the anode and cathode. The dependence of temperature on the course of electrochemical reactions is shown. A mathematical model of electroactivation of aqueous solutions is presented. The dependence of the energy consumption of the activator on the degree of mineralization of solutions is given.

Keywords: electro activated solutions, electroactivator, electrolyte, electrolysis, electrochemical reaction, interelectrode space

Одной из важнейших характеристик процесса электролиза водных растворов является напряжение, которое определяет расход электрической энергии на получение целевых продуктов электролиза.

При электролизе водных растворов хлоридов различают теоретическое напряжение разложения, т.е. то минимальное напряжение, при котором начинается процесс электролиза, и рабочее напряжение, при котором осуществляется промышленный процесс. Известно, что в нормальных условиях напряжение разложения хлорида натрия составляет около 2,17 В [1].

Его можно рассчитать с помощью уравнений Нерста и Гиббса – Гельмгольца:

$$U = U_o + \frac{2,3RT}{ZF} \lg \frac{[Ox]}{[Red]}, \quad (1)$$

где U_o – стандартный электродный потенциал процесса;

R – газовая постоянная;

T – абсолютная температура;

Z – число электронов, участвующих в процессе;

F – постоянная Фарадея;

$[Ox]$ – произведение концентрации веществ, участвующих в окислительном процессе;

$[Red]$ – произведение концентрации веществ, участвующих в восстановительном процессе.

Рабочее же напряжение представляет собой комплекс составляющих и включает обратный анодный потенциал; перенапряжение на аноде; обратный катодный потенциал; перенапряжение на катоде; падение напряжения в электролите (анолит, католит); падение напряжения в диафрагме, диффузный потенциал на границе анолит – католит; потери напряжения в проводниках первого рода (токопроводы, шины, контакты).

Чтобы составить баланс напряжения в электроактиваторе, т.е. рассчитать сумму всех перепадов напряжений в проводниках 1 и 2 родов от одного до другого полюсов электроактиватора, необходимо определить каждую составляющую этого баланса [2].

Значение обратных потенциалов анода и катода, при известной активности ионов соответственно хлора и водорода, вблизи электродов могут быть определены по уравнениям Нернста:

$$\begin{aligned} U_{Cl_2} &= U_{Cl_2}^0 - 0,0001987lga_{Cl^-}, \\ U_{H_2} &= U_{H_2}^0 + 0,0001987lga_{H^+} \end{aligned} \quad (2)$$

или исходя из того, что $A = c \cdot fa$

$$\begin{aligned} U_{Cl_2} &= U_{Cl_2}^0 - 0,0001987lga_{Cl^-} \cdot fa^* \cdot c_{Cl^-}, \\ U_{H_2} &= U_{H_2}^0 + 0,0001987lga_{H^+} \cdot fa^{**} \cdot c_{H^+} \end{aligned} \quad (3)$$

где a_{Cl^-} – активность ионов хлора;

a_{H^+} – активность ионов водорода;

c_{Cl^-} – мольная концентрация ионов хлора;

c_{H^+} – мольная концентрация ионов водорода;

fa^* – коэффициент активности ионов хлора;

fa^{**} – коэффициент активности ионов водорода.

Перенапряжение хлора и водорода при заданных условиях процесса электролиза обычно определяют по таблицам экспериментальных данных, приводимых в справочниках или монографиях [3].

Перенапряжение зависит не только от материала электродов, но и от состояния рабочей поверхности. На перенапряжение оказывает также влияние температура, особенно при повышенных плотностях тока.

Падение напряжения в электролите (анолит, католит) определяют по формуле:

$$\Delta U_{\Omega} = \frac{D_{\Omega} k \Delta l}{\omega_{\Omega}}, \quad (4)$$

где D_{Ω} – средняя плотность тока в межэлектродном пространстве, А / см²;

ω_{Ω} – удельная электропроводимость электролита, (Ом · см)⁻¹;

Δl – расстояние между электродами, см;

k – коэффициент, учитывающий газонаполнение электролита (больше единицы).

При использовании не разрушаемых анодов (титановых с покрытием оксида рутения) расстояние между электродами Δl и плотность тока в межэлектродном пространстве являются величинами постоянными и не меняются во времени. Электропроводимость зависит от ряда факторов, например, от температуры и концентрации электролита, с увеличением которых она повышается.

Потери напряжения в диафрагме выражаются формулой:

$$\Delta U_D = \frac{\omega_{эд} S \delta}{\Delta l \beta^2}, \quad (5)$$

где $\omega_{эд}$ – удельная электропроводимость электролита, которым пропитана диафрагма;

S – площадь диафрагмы, см^2 ;

δ – объемная пористость диафрагмы, доли единицы;

Δl – толщина диафрагмы, см ;

β – коэффициент извилистости пор диафрагмы.

Для практических расчетов падение напряжения в диафрагме можно определить по формуле:

$$\Delta U_g = \frac{D_A \Delta l \alpha}{\omega_e}, \quad (6)$$

где D_A – плотность тока в диафрагме, $\text{А} / \text{см}^2$;

ω_e – удельная электропроводимость электролита, $(\text{Ом} \cdot \text{см})^{-1}$;

Δl – толщина диафрагмы, см ;

α – коэффициент, указывающий во сколько раз сопротивление диафрагмы выше сопротивления анолита.

Падение напряжения в диафрагме может составлять от 0,1 В до 1,0 В [4].

Падение напряжения в проводниках 1 рода – электродах, токоподводах, элементах конструкции электроактиватора – могут быть рассчитаны по формуле:

$$\Delta U = \rho D_n l, \quad (7)$$

где ρ – удельное сопротивление электропроводящего материала, $\text{Ом} \cdot \text{см}$;

D_n – плотность тока в сечении проводника, $\text{А} / \text{м}^2$;

l – длина пути тока в проводнике, м .

При наличии обжимных контактов для подвода тока, контактное падение напряжения можно определить по формуле:

$$\Delta U_K = a \cdot \rho^*, \quad (8)$$

где a – плотность тока в отдельном контакте, A / m^2 ;

ρ^* – удельное сопротивление в контакте, $Om \cdot см$.

Величина ρ^* зависит от удельного давления в контакте, характера обработки контактной поверхности, материала и температуры в контакте.

При давлении в контакте 49 МПа и температуре 25° С удельное сопротивление равно [5] для контактов:

- из меди – $5 \cdot 10^{-8} Om \cdot м$;
- из алюминия – $5 \cdot 10^{-8} Om \cdot м$;
- из титана – $7,5 \cdot 10^{-8} Om \cdot м$.

Таким образом, рабочее напряжение при электроактивации может быть рассчитано по формуле:

$$U = U_o + \Delta U_{\text{Э}} + \Delta U_{\text{д}} + \Delta U_{\text{ПР}} + \Delta U_{\text{КОНТ}}. \quad (9)$$

Из баланса напряжения электроактиватора можно заключить, что наиболее эффективное снижение общего рабочего напряжения на практике может быть достигнуто за счет уменьшения перенапряжения ионов хлора на аноде и водорода на катоде, а также снижения потерь напряжения в электролите, и особенно, диафрагме.

Перенапряжение ионов хлора можно снизить путем подбора материала, отвечающего требованиям, которые предъявляются к анодным материалам (высокая электропроводимость, химическая стойкость, механическая прочность, доступность и др.). Так, активная анодная масса из оксидов рутения на титановой основе по сравнению с графитом обеспечивает снижение перенапряжения при разряде ионов хлора на 0,1 – 0,15 В.

Поиск подходящих материалов представляет большой практический интерес. Особенно важно, чтобы новые анодные материалы одновременно со снижением перенапряжения при разряде ионов хлора обеспечивали максимальное перенапряжение при разряде ионов кислорода, что необходимо для достижения высокого качества продукта электролиза [6, 7].

Аналогично для снижения перенапряжения при разряде ионов водорода на катоде необходимы новые катодные материалы или способы облагораживания применяемых стальных катодов. В частности, катоды из вольфрамо-никелевых сплавов, стальные катоды с никелевым покрытием снижают перенапряжение примерно на 0,15 – 0,3В [8, 9].

Нередко выбор оптимального соотношения процесса электролиза и конструкционных материалов приводит к противоположным влияниям. Так, уменьшение межэлектродного расстояния снижает потери напряжения в электролите. Однако, при этом увеличивается газонаполнение, что ведет к нарушению миграции ионов, снижению качества готового продукта и повышению потерь напряжения.

Ранее уже отмечалось, что падение напряжения в диафрагме весьма значительно и меняется во времени от 0,12 ... 0,15 В почти до 1,0 В. Возрастание электрического сопротивления диафрагмы в ходе процесса электролиза связано с постепенным засорением ее пор, структурными изменениями, набухаемостью, в результате которой длина капилляров в диафрагме может возрасти в 10 раз. При этом особое значение приобретает соотношение электропроводимости диафрагмы и анолита. Чем ниже это отношение, тем меньше перепады напряжения в диафрагме.

Таким образом, для уменьшения потерь напряжения в диафрагме необходимо исключить ее набухание и предотвратить загрязнение диафрагмы, или удалить эти загрязнения в процессе работы. Получающие все большее распространение в хлорной промышленности новые улучшенные виды диафрагм, представляющие собой композиции из асбеста и пластических масс, обладают высокими качествами. Потеря напряжения в них значительно ниже.

Однако, применение асбесто–пластических диафрагм в устройстве для разделения воды и водных растворов требует экспериментальных исследований с целью проверки возможного появления в растворах побочных, нежелательных веществ в процессе электролиза.

Список литературы

- [1] Генин Л.С. Электролиз растворов поваренной соли. / Л.С. Генин – М., Росхимиздат, 1960. 240 с.
- [2] Девятков В.А. Электроактивированная вода / В.А. Девятков, С.В. Петров // Изобретатель и рационализатор – 1988. в.5. 45 с.

- [3] Зимин В.М. Хлорные электролизеры. / В.М. Зимин и др. – М.: Химия, 1984. 302 с.
- [4] Мазанько А.Ф. Промышленный мембранный электролизер. / А.Ф. Мазанько и др. – М.: Химия, 1984. 240 с.
- [5] Чеба Б.П. Исследование энергоемкости электрохимической активации воды. / Б.П. Чеба и др. – «Механизация и электрификация с.х.» – 1990. № 10. 26 с.
- [6] Даниелова Л.Н. Электроактивация коллекторно-дренажных вод с целью использования их для орошения с.х. культур. / Л.Н. Даниелова и др. // Проблемы утилизации и использования минерализованных дренажных вод. – Ташкент, 1990.
- [7] Бахир В.М. Химический состав и свойства электрохимических активированных растворов. / В.М. Бахир // Серия: Электрохимическая активация – 1990. в. 3. 12 с.
- [8] Стендлер В.В. Электролитическое производство хлора и щелочей. / В.В. Стендлер – Л., Химтеоретиздат, 1975. 710 с.
- [9] Латышев В.В. Неожиданная вода. / В.В. Латышев // Изобретатель и рационализатор – 1981. №2.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Genin L.S. Electrolysis of solutions of table salt. / L.S. Genin – M., Roskhimizdat, 1960. 240 p.
- [2] Devyatov V.A. Electroactivated water / V.A. Devyatov, S.V. Petrov // Inventor and innovator – 1988. v.5. 45 p.
- [3] Zimin V.M. Chlorine electrolyzers. / V.M. Zimin et al. – M.: Chemistry, 1984. 302 p.
- [4] Mazanko A.F. Industrial membrane electrolyzer. / A.F. Mazanko et al. – M.: Chemistry, 1984. 240 p.
- [5] Cheba B.P. Study of energy capacity of electrochemical activation of water. / B.P. Cheba et al. – “Mechanization and electrification of agriculture” – 1990. No. 10. 26 p.
- [6] Danielova L.N. Electroactivation of collector-drainage waters for the purpose of using them for irrigation of agricultural crops. / L.N. Danielova et al. // Problems of utilization and use of mineralized drainage waters. – Tashkent, 1990.

[7] Bakhir V.M. Chemical composition and properties of electrochemical activated solutions. / V.M. Bakhir // Series: Electrochemical activation – 1990. v. 3. 12 p.

[8] Stendler V.V. Electrolytic production of chlorine and alkalis. / V.V. Stendler – L., Khimteoretizdat, 1975. 710 p.

[9] Latyshev V.V. Unexpected water. / V.V. Latyshev // Inventor and innovator – 1981. No. 2.

© Р.И. Штанько, С.В. Владимиров, 2025

Поступила в редакцию 25.12.2024

Принята к публикации 09.01.2025

Для цитирования:

Штанько Р.И., Владимиров С.В. Электрохимические процессы при электроактивации водных растворов // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-1(52). С. 21-28. URL: <https://ip-journal.ru/>